

In Memoriam

ERIC WOODFIN NAYLOR (1936-2019)

JOSEPH SNOW

Michigan State University

Eric W. Naylor nació en Union City, Tennessee, el 6 de diciembre (día de San Nicolás)¹ de 1936, hijo único de Woodfin J. and Gertrude (Waddell) Naylor. Se graduó de Union City High School en 1954, y se matriculó ese mismo año en la University of the South en Sewanee, Tennessee, donde acumuló honores como Phi Beta Kappa, una beca prestigiosa de la fundación Woodrow Wilson (1958-1959), y se graduó en 1958, año del centenario de la University of the South. Para su máster y doctorado, se matriculó en la Universidad de Wisconsin, en ese entonces, un centro muy importante de estudios de literatura medieval española. Allí fundó el Seminario Hispánico de Estudios Medievales Antonio García Solalinde en 1931. Al morir Solalinde en 1937, Lloyd Kasten asumió su dirección hasta 1980.

Eric obtuvo su máster (MA) en 1959 y el doctorado (PhD) en 1963. Escribió su disertación doctoral bajo la dirección de Mack H. Singleton sobre el *Libro de buen amor*. Un año después, una beca Fulbright (1964-1965) le permitió –trabajando con Manuel Criado de

¹ San Nicolás era un santo conocido por su gran generosidad. Eric estaba orgulloso de haber nacido ese día, y siguió las huellas del santo, ya que “generoso” es uno de los principales adjetivos usados al referirse a él por todos los que lo conocieron.

Val en Madrid— editar la primera edición crítica paleográfica en un solo tomo de los tres manuscritos del *Libro de buen amor* (1965), que volvió a reimprimirse en 1972 y más tarde en otra edición considerada uno de los cien textos más eruditos del siglo xx.

Su carrera de profesor también transcurrió en la misma University of the South. Comenzó en 1962, donde enseñaba no solo literatura medieval y Siglo de Oro², sino también cursos de literatura latinoamericana. Fue dos veces director del conocido Coloquio Medieval de Sewanee (1976, 1982). En 1976, Eric formó parte de un grupo de medievalistas invitados por la National Endowment for the Humanities (NEH) para iniciar trabajos que utilizaban la tecnología de digitalización de manuscritos en la Universidad de Wisconsin. Allí comenzó a generar la primera concordancia generada por un ordenador del *Libro de buen amor*. Participó Eric en la fundación del capítulo Chi Psi de su universidad y de la fraternidad Alpha Tau Delta en 1964 y permaneció como profesor consejero hasta después de jubilado. Fue honrado con la medalla nacional de la fraternidad por Servicio Distinguido en 2004.

Tal era su capacidad docente y la calidad de sus investigaciones y publicaciones que fue nombrado ‘William Rand Keenan Jr. Professor’. Se convirtió en Emérito en 2005, un año después de su jubilación, habiendo enseñado cuarenta y dos años en la misma Universidad que había inspirado su amor por la literatura medieval española. En su jubilación publicó —en colaboración con un amigo de sus años en la Universidad de Wisconsin, Jerry R. Rank— la primera traducción al inglés del *Corbacho* de Alonso Martínez de Toledo con el título: *The Archpriest of Talavera by Alonso Martínez de Toledo: dealing with the vices of wicked women and the complexions of men* (2013).

Eric nunca se casó y sus colegas, alumnos y amigos eran su familia: asistió a las bodas de muchos de ellos y tuvo varios ahijados. Sus frecuentes viajes a Estados Unidos eran para mantener el contacto con

² En 1981, Eric, con la colaboración de su colega, T. Spaccarelli, publicó *An Anthology of Spanish Literature to 1700*. Fue publicado por la University of the South y utilizada en sus clases.

ellos. En su muy querida España, trabajó con Manolo Criado de Val y su esposa, Isa, unos cincuenta años, involucrado en innumerables congresos, los ocho primeros de literatura española medieval y del Siglo de Oro, seguido por otros doce congresos (cada dos años) sobre el tema de Caminería Hispánica, hasta la muerte de ellos en 2015.

En 2017, Eric Naylor fue distinguido con el Premio Manuel Criado de Val, otorgado como uno de los Premios Nacionales de ‘Cultura Viva’, por su dedicación a las letras medievales y en particular al *Libro de buen amor*. Murió el 16 de septiembre de 2019, con 82 años y 9 meses. Muchos de sus exalumnos, sus primos de Union City, sus colegas y otros miembros de la comunidad universitaria, además de muchos amigos, asistieron el 28 de septiembre a un servicio “In Memoriam” a las 16:00 horas. Está enterrado en el cementerio de su universidad.

Tres semanas antes de su fallecimiento, Eric tuvo en sus manos un libro de homenaje en el que dieciséis medievalistas internacionales contribuyeron con estudios de alta calidad. La idea de hacer este homenaje surgió de uno de sus exalumnos, Grant Gearhart, también medievalista y gran admirador de Eric. Él y J. T. Snow fueron los coeditores de *¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los humanos juntos en armonía! Essays in Honor of Eric W. Naylor* (Newark, Delaware: Juan de la Cuesta, 2019).

P. D. personal: Conocí a Eric Naylor en el I Congreso Internacional sobre *Celestina*, organizado por Manuel Criado de Val en 1974. Su nombre me era familiar como uno de los mejores en los años anteriores a los míos en la Universidad de Wisconsin. Nos hicimos amigos inmediatamente y comenzamos a viajar juntos, varias veces al Festival Medieval de Hita, a los congresos de Criado de Val, a los del Coloquio Medieval de Sewanee, a los de la Modern Language Association, al congreso Internacional de Estudios Medievales en Kalamazoo,

Michigan, y a las Jornadas de Literatura Medieval Española en Buenos Aires.

Con otros dos amigos hispanistas, fuimos en una excursión de dieciséis días a la Patagonia, y visitamos varias veces al SECRIT, semillero de medievalistas en Buenos Aires, fundado por el llorado Germán Orduna hace cuarenta años. Fuimos juntos a Uruguay y a Chile. También hicimos frecuentes excursiones dentro de España –siempre manejaba él– (Granada, León, Bilbao y Zaragoza). Eric conocía la geografía y la historia de España como pocos y aprendí mucho de él en nuestras conversaciones a lo largo de cuarenta y cinco años.

Muerto su padre, Eric viajaba con su madre todos los años, llevándola a lugares como USA, Hita, Buenos Aires y Rosario, y otros muchos sitios, hasta que ella murió a los 103 años. Eric era, en palabras de Jorge Manrique, un “amigo de sus amigos”, muchos de los cuales conoció viviendo en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en una sucesión de veranos y años sabáticos. Cuando llegaban sus exalumnos a visitar Madrid, Eric solía compartir su apartamento con algunos, pero siempre llevaba a todos a una corrida de toros y al Museo del Prado, a sus restaurantes favoritos y un largo etcétera.

Eric amaba profundamente su universidad, sus alumnos y a España, y logró establecer becas para que alumnos de su universidad pudieran tener la oportunidad de estudiar en Europa. Él me hizo conocer año tras año a varios de ellos, y algunos llegaron a adoptar Madrid para iniciar sus carreras profesionales, gracias en parte a la generosidad de su exprofesor, Eric Naylor. Donaba muchos libros a la biblioteca de la universidad y apoyó económicamente varios de sus programas.

Termino con una anécdota personal, que considero típica de cómo Eric consideraba a sus amigos como parte de su familia. Cuando un gran amigo nuestro de muchos años, un americano que vivía en Madrid y editaba un CD-rom informativo titulado ‘Puerta de Sol’, murió en 2001, Eric y yo cada 7 de julio (día de su fallecimiento), organizábamos una comida junto con otros amigos que estaban o pasaban por Madrid para honrar su memoria. Esta comida se hizo durante 18 años, la última

vez en julio de 2019. Así era Eric Naylor, siempre un amigo fiel. Eric pasó su vida honrando a todos sus amigos, de todas las edades y estratos sociales, con su amabilidad, con su generosidad y con su lealtad. ¡Que descanse en paz!